

ДӘСТҮРДИ ЖЕКЕ ТҮСИНДИРИҮ

(әдебий даўамлы хэм индивидуал талқылаў мәселеси)

Пахратдинов Даулетмурат Юнисович

Өзбекстан мәмлекетлик көркем өнер хэм мәденият институты

Некис филиалы доценти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20439689>

Аннотация: Бул мақалада әдебияттың раўажланыўындағы дәстүр хэм новаторлық мәселеси, сондай-ақ, дәстүрдің индивидуал талқылаў өзгешеликтери көрип шығылды. Әдебий процесстеги даўамлылықтың тийкарғы нызам екенлиги А.Бушминин илимий көзқараслары тийкарында талланды. Қарақалпақ поезиясында фольклорлық дәстүрлердің орны, олардың ХХ әсир поезиясында жаңаша мазмун хэм формада көриниўи талланды. Мақалада хәр бир шайырдың дәстүрди өзиниң индивидуал көзқарасы хэм авторлық усылы арқалы қайта түсиндириўи әдебий раўажланыўдың тийкарғы механизми екенлиги көрсетилди. Сондай-ақ, дәстүр хэм инновацияның өз-ара байланыслылығы, көркем трансформация хэм индивидуал усыл мәселелери илимий тийкарда талланды.

Гилт сөзлер: дәстүр, жаңалық, индивидуал түсиндириў, қарақалпақ поезиясы, әдебий раўажланыў, фольклор, авторлық усыл, көркем трансформация, поэтикалық тил, әдебий даўамлылық.

Abstract: This article examines the issue of tradition and innovation in literary development, as well as the characteristics of individual interpretation of tradition. The fact that continuity in the literary process is the main law was analyzed on the basis of A. Bushmin's scientific views. The role of folklore traditions in Karakalpak poetry and their manifestation in new content and forms in 20th-century poetry were analyzed. The article demonstrated that each poet's reinterpretation of tradition through their individual worldview and author's style is the primary mechanism of literary development. Issues regarding the interconnection of tradition and innovation, artistic transformation, and individual style were also analyzed on a scientific basis.

Keywords: tradition, novelty, individual explanation, Karakalpak poetry, literary development, folklore, author's style, artistic transformation, poetic language, literary continuity.

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы традиции и новаторства в развитии литературы, а также особенности индивидуальной интерпретации традиции. На основе научных взглядов А. Бушмина было проанализировано, что преемственность в литературном процессе является основной закономерностью. Проанализирована роль фольклорных традиций в каракалпакской поэзии, их проявление в поэзии ХХ века в новом содержании и форме. В статье было показано, что переосмысление традиции каждым поэтом через его индивидуальное мировоззрение и авторский стиль является ключевым механизмом литературного развития. Также на научной основе проанализированы вопросы взаимосвязи традиции и инновации, художественной трансформации и индивидуального стиля.

Ключевые слова: традиция, новизна, индивидуальное объяснение, каракалпакская поэзия, литературное развитие, фольклор, авторский стиль, художественная трансформация, поэтический язык, литературная преемственность.

Кирисиў. Әдебият раўажланыўында дәстүр хэм жаңашыллық мәселеси барлық дәўирлерде әдебияттаныў илиминиң тийкарғы машқалаларының бири болып келген. Себеби хәр бир миллий әдебият өзиниң тарийхий раўажланыў процесинде алдыңғы

көркем тәжирийбеге сүйенеди хәм сол тийкарда жаңа эстетикалық қәдириятларды жаратады. Сол себепли дәстүр тек ғана өткен дәўирден қалған мийрас емес, бәлки хәр бир жаңа дәўирде қайта түсиндирилип, жаңа мазмун менен байытылып отыратуғын динамикалық хәдийсе болып табылады.

Белгили әдебиаттаныўшы А.Бушмин әдебий раўажланыўдағы даўамлылық мәселесин изертлей отырып, әдебиаттағы жаңалық өзиниң тийкарын дәстүрден алыўын атап өтеди. Оның пикиринше, “әдебий раўажланыўдағы үзликсизлик — объектив нызамлылық болып, ол дәстүр хәм жаңалықтың өз-ара байланысы арқалы әмелге асады” [1; 5-бет]. Демек, жаңа әдебий қубылыс бос орында пайда болмайды, алдыңғы көркем тәжирийбе менен байланыста раўажланады.

Қарақалпақ поэзиясында да дәстүр мәселеси айрықша әҳмийетке ийе. Миллий поэзиямыздың раўажланыўында халық аўызеки дәретиўшилиги, эпослар, жыраўшылық дәстүр, халық қосықлары үлкен роль атқарды. Шайырлар сол дәстүрлерди сақлаған халда, оны өзиниң индивидуал дүньяқарасы, эстетикалық талғамы хәм дәўир талабына сай қайта түсиндирип келди. Сол себепли дәстүрди индивидуал талқылаў мәселеси хәзирги әдебиаттаныўдың әҳмийетли изертлеў объектлериниң бири болып есапланады.

Әдебиатта “дәстүр” түсиниги кең мазмунға ийе. Ол әдебий тәжирийбени, көркемлик принциплерин, жанрлық өзгешеликлерди, образлар системасын, поэтикалық тилди хәм тарийхий-мәдений мийрасты өз ишине алады. А.Бушминниң пикиринше, әдебий дәстүрлердиң даўамлылығы мәдений процесстиң үзликсизлигин тәмийинлейди хәм әдебиаттың тарийхий раўажланыўына тийкар болады [1; 5–6-бетлер].

Дәстүр хәм жаңашыллықтың байланысында ең әҳмийетли мәселе — дәстүрдиң өзгериске түсип, жаңа форма хәм мазмунға ийе болыўы. Яғный, дәстүр өзгермей сақланып қалмайды, ол хәр бир дәўирде жаңаша түсиндириледі. Әдебиаттағы индивидуаллық дәл усы жерде көринис табады. Хәр бир шайыр дәстүрди өз дүньяқарасы арқалы қабыллайды хәм оны өзиниң авторлық услубына сай қайта жаратады.

Мәселен, қарақалпақ поэзиясында дәстүрий образлар — ел, жер, ана, батыр, тәбият символлары ХХ әсир поэзиясында жаңа идеялық мазмун менен толықты. Егер фольклорда бул образлар халықтың коллективлик санасын көрсетсе, хәзирги поэзияда олар жеке адамның руўхий кеўил-кейпияты, философиялық толғанысы хәм заман машқалалары менен байланыста сүүретленеди.

Фольклорлық дәстүр қарақалпақ поэзиясының тийкарғы қайнар булағы болып табылады. Әсирлер даўамында халық дәреткен эпослар, термелер, қосықлар миллий поэтикалық ойлаўдың негизин қалады. Сол дәстүр ХХ әсир шайырлары дәретиўшилигинде жаңа поэтикалық сапада көринди. Мәселен, халық поэзиясындағы символикалық образлар хәзирги шайырлар дәретиўшилигинде социаллық, философиялық хәм психологиялық мазмунға ийе болды.

ХХ әсир қарақалпақ поэзиясында дәстүрди жаңаша түсиндириў айрықша күшейди. Бул дәўирде шайырлар миллий дәстүрди сақлаған халда, поэзияға жаңа идеялар, жаңа формалар хәм заманға сай темаларды алып кирди. Нәтийжеде поэзияда образ жасаўдың жаңа усуллары, символикалық ойлаў, философиялық тереңлик хәм индивидуал поэтикалық тил қәлиплести.

Поэзияда авторлық көзқарас хәм индивидуал стиль үлкен әҳмийетке ийе. Шайырдың жеке дүньяқарасы оның образ таңлаўында, тил қолланыўында, көркем деталларды сыпатлаўында анық көринеди. Сол себепли бир дәстүрге сүйенген шайырлардың өзи хәр қыйлы көркем нәтийжеге ериседи. Бул болса әдебий процесстеги индивидуаллықтың әҳмийетин көрсетеди.

Көркемлик трансформация мәселеси де дәстүрди индивидуал түсиндириў менен тиккелей байланыслы. Дәстүр жаңа мазмун алып, жаңа формаға өткенде көркемлик жаңарады. Мәселен, дәстүрий халықлық поэтика еркин қосық, философиялық лирика, символикалық сүретлеў сыяқлы заманагөй формалар менен толықтырылды. Бул процесс қарақалпақ поэзиясының көркемлик мүмкиншиликлерин кеңейтти.

Жаңашыллық әдебий раўажланыўдың ең әҳмийетли факторларының бири болып табылады. Әдебиятта жаңашыллық жаңа темалар, жаңа жанрлық формалар, жаңа поэтикалық изленислер арқалы көринис табады. Бирақ ҳақыйқый жаңалық миллий дәстүрден ажырап қалмайды, керисинше, соның тийкарында пайда болады.

Жеке стиль — шайыр дәретиўшилигиниң ең баслы белгиси. Хәр бир шайыр өзиниң көркем ойлаў өзгешелиги арқалы әдебиятты байытады. Индивидуал стиль поэтикалық тилде, образлар системасында, ритм хәм интонацияда анық сезиледи.

Қарақалпақ поэзиясында Бердақ, Әжинияз, Аббаз Дабылов, Тилеўберген Жумамуратов, Ибрайым Юсупов сыяқлы шайырлар миллий дәстүрге сүйенген ҳалда, өзиниң қайталанбас авторлық услубын жаратты. Олар халықтық поэтикалық дәстүрлерди заман руўхы менен байланыстырып, поэзияның көркемлик дәрежесин көтерди.

Әдебий раўажланыўда дәстүр хәм жаңашыллықтың өз-ара байланысы шешиўши роль атқарады. А.Бушмин көрсеткениндей, “әдебий раўажланыў — дәстүр хәм жаңалықтың бирлиги” [1; 6-бет]. Егер әдебият тек ғана дәстүрди қайталай берсе, онда раўажланыў болмайды. Ал дәстүрден толық бас тартыў әдебиятты миллий тийкарынан айырады.

Сол себепли ҳақыйқый көркем раўажланыў дәстүрди сақлаған ҳалда, оны жаңа эстетикалық мазмун менен байытыў арқалы әмелге асады. Қарақалпақ поэзиясының тарийхы да усыны дәлиллейди. Миллий поэзиямызда дәстүр хәм индивидуаллықтың үнлесиўи нәтижесинде жаңа көркем сапа пайда болды.

Жуўмақлаў. Изертлеў нәтижесинде төмендеги жуўмақларға келинди:

- дәстүр әдебияттың тийкарғы негизи екенлиги анықланды;
- әдебий раўажланыўда дәстүр хәм жаңашыллық өз-ара байланыста әмелге асады;
- хәр бир шайыр дәстүрди өзиниң индивидуал дүньяқарасы арқалы қайта түсиндиреди;
- дәстүрдиң жаңаша талқыланыўы көркемлик трансформацияны пайда етеди;
- қарақалпақ поэзиясында фольклорлық тийкар миллий поэтиканың баслы қайнар булағы болып табылады;
- ХХ әсир қарақалпақ поэзиясында дәстүр жаңа идеялық-көркем мазмун менен байытылды;
- индивидуал стиль әдебияттың көркемлик дәрежесин өсирип, оның раўажланыўына тәсир етеди;
- дәстүр хәм жаңашыллықтың бирлиги әдебий процесстеги тийкарғы нызамлылықлардың бири болып есапланады.

Пайдаланилған әдебиятлар:

1. Бушмин А. Преемственность в развитии литературы. — Л.: Наука, 1978.
2. К.Алламбергенов, Қ.Оразымбетов, А.Пахратдинов, М.Бекбергенова. ХХ әсир қарақалпақ әдебияты тарийхы. — Ташкент, 2018.
3. Қ.Жаримбетов. XIX әсир қарақалпақ лирикасының жанлық қәсийетлери хәм раўажланыў тарийхы. Нөкис, "Билим" 2004.

